

УДК: 632.132+638.141.64

**ГУЛШИРАНИНГ ҚАЙТА-ҚАЙТА ОЛИНИШИНИ УНИНГ УМУМИЙ
МИҚДОРНИ ОШИРИЛИШИГА ИЖОБИЙ ТАЪСИРИ**<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567124>**М.Холикулов,**

катта ўқитувчи,

Ж.Ёқубов,

иқтидорли талаба.

Фарғона давлат университети.

Аннотация: Асаларилар асалли ўсимликларнинг гулларига кун бўйи такрор-такрор қатнаб гулишира йезаверадилар. Бу ҳолат бўйича фикр тугилиши мумкинки, илгариги гулларда гулишира тугаб, уларга асалариларнинг такроран қатнамасликлари лозим. Лекин бундай бўлмайди ва асаларилар илгари гулишира йиғиб олган бўлса ҳам, ўша гулларга қатнайвериб гулишира олаверадилар. Бу нарсани аниқлаш мақсадида биз ҳам бир қатор ўсимликларнинг гулларидан кун бўйи 3-4 марта гулишира олишга эришдик. Шуниси эътиборлики ушбу олинган миқдор, бир марта олинган миқдоридан анча кўп бўлади. Бунинг боиси шундайки асаларилар кун бўйи бир ўсимликнинг гулларига такрор ва такрор қатнайвериб, гулишира йезавериб уларнинг ширадонларига (нектарникларига) механик жиҳатдан таъсир этиб, яъни уларни гулишира ажратиш фаолиятларини оширадилар. Бу ҳолатни жойларда асалли ўсимликларнинг гулишира миқдорини аниқлашда ҳисобга олиш зарур.

Калит сўзлар: Гулишира, ширадон, такрор ва такрор асалариларни гуллардан шира олиши, ширадонларга механик таъсир, ширадонлар фаолиятини оширилиши, гулишира миқдорининг оширилиши.

Annotation: Bees eat the flowers of honey plants repeatedly during the day. In this case, the idea may arise that the bees should not come to them again after the previous flowers have bloomed. But this will not happen, and bees will be able to flower by participating in those flowers, even if they have collected them before. In order to determine this, we also managed to make the flowers of a number of plants bloom 3-4 times a day. Note that this amount will be much larger than the amount taken once. This is due to the fact that bees visit the flowers of the same plant again and again throughout the day, collecting nectar and mechanically affecting their nectar, which increases their nectar separation activity. This fact should be taken into account when determining the amount of honeysuckle in the field.

Keywords: Gulshira, shiradon, the ability of bees to extract nectar from flowers, mechanical effect on aphids, increase the activity of aphids, increase the amount of nectar.

Одатда асаларилар ҳамда бошқа ҳашаротлар ўсимликларнинг гулларига бир неча бор, яъни қайта-қайта қатнаб улардан гулшира ва гул чангини тўплайдилар. Шундай ҳолатки, улар гулширани ҳадеб олаверса, уларнинг келгуси сафар ўша гулларга қайтишига ҳожат қолмайди, деб ўйлаш мумкин. Лекин бундай бўлмайди. Асаларилар ҳар қачон ва ҳар куни ўша гулларга қатнаб яъни гулширага эга бўладилар. Бунинг сабаби нимада деган савол туғилади. Бундай ҳолатнинг сабаби табиатдаги, яъни асаларилар туфайли гуллар томонидан гулширани яна ажралиши, улар орасидаги бир-бирларига мосланувчанликдан дарак беради.

Бундай кам ўрганилган ҳамда муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлган жараён асаларичилик соҳасининг билимдонлари бўлган С.Я.Богоявленский (1960), ҳамда машҳур биолог А.Н.Мельниченколар (1963) томонидан тадқиқ қилинади, ҳамда масалага аниқлик киритилади. Гап шундаки, асалариларнинг қайта-қайта гулларга қатнаб, гулларнинг ширадонларига механик таъсир этиши, ширадонларнинг фаолиятларига ижобий таъсир кўрсатиб, улар томонидан гулширанинг янада фаол ажралишига сабаб бўлади. Бу нарса биология, ҳамда экологиядаги организмларнинг ўзаро мосланувчанликкари бир-бирларини тақазо этишларининг кўрсаткичларидан бўлса ажаб эмас. Ширадонларга асалариларнинг қайта қайта таъсири, уларни янада гулшира ажратилишига стимул бўлишини таъминлашлари бўлса керак. Демак табиатдаги биоталарнинг бир-бирларига ижобий таъсири, улар орасидаги ўзаро бирликнинг, ўзаро мосланувчанликнинг мавжудлиги бўлиб ҳисобланади. Шундай экан асаларилар томонидан гулкосанинг ичига бўлган, ёки бизлар томонимиздан шийша найчаларни ширадонларга юборилиб, мавжуд гулшираларни ажратиб олиш жараёни гулширанинг янада ажралиб туришига стимул бўлар экан.

Ушбу масалага қизикқан ҳолатда, биз ҳам Ўзбекистонда бу масалага янада ойдинлик киритдик. Бизнинг кузатишларимиз ҳам юқорида олимлар томонидан айтилган ғоя тўғри эканлигини исботлади (жадвал-1, 2021 йил).

Қуйидаги асалли ўсимликларнинг гулшира ажратишига қайта гулширанинг олинишини таъсири.

Жадвал-1

Турлар	Гулширани қайта олиш				
	Биринчи олиш	Иккинчи олиш	Учинчи олиш	Тўртинчи олиш	Жами

		Гул шира (мг)	Шакар миқдори (%)	Гул шира (мг)						
	<i>Althaea nudiflora</i>	3,2	48	2,4	49	2,4	38	3,6	25	10,6
	<i>Onosma dichroantha</i>	2,3	24	2,5	23	2,3	23	3,9	20	11,0
	<i>Scutellaria chaematochlora</i>	2,3	11	1,1	12	0,7	9	1,6	16	5,7

Жадвал материалларидан маълумки *Althaea nudiflora*, *Onosma dichroantha* ва *Scutellaria chaematochlora* ўсимликларининг гуллари томонидан ажралган гулширанинг миқдорига, уларни қайта-қайта ажралиши туфайли ширадонларга бўлган механик таъсирлар туфайли гулширанинг келгуси ажралиши фаолроқ бўлади. Биринчи тур ўсимликнинг гулшира миқдори 3,2 мг бўлса, тўртинчи мартадаги гулшира миқдори 3,6 мг бўлган. Иккинчи ўсимликни гулшира миқдори 2,3 мг бўлган бўлса, тўртинчи бор унинг миқдори 3,9 мгга етган. Учинчи турни гулшира миқдори бироз кам, лекин гулширанинг концентрацияси анча юқори бўлган.

Юқоридаги келтирилган тадқиқотчиларнинг фикрлари бизнинг тажрибамизда ҳам тасдиқланган, яъни гулширани қайта-қайта олиниши, уларни кўпроқ ажралишига олиб келган.

Бу жараёни сабаби ҳали аниқ белгиланган эмас. Бу борада А.Н.Мельниченконинг (1963) фараз қилишича, ушбу жараёни сабаби, қайсики ундан гулширанинг миқдорини ортиб бориши, ширадонларни асаларилар ёки бизнинг тажрибамиздаги капиллярларнинг механик таъсири бўлса керак.

Ушбу жараёндаги гулшира миқдорининг ортиб бориши ҳам назарий ва ҳам амалий жиҳатдан муҳим ҳисобланади. Бу нарса асалариларни қайта-қайта гулларга қўнишини ва шу боис улар томонидан четдан чангланиш жараёнини таъминлайди. Бу нарса ўз навбатида ушбу турларни ҳаётлиги ва ҳосилдорликларини кўпайишига сабаб бўлади.

Ушбу ҳолатдан табиий равишда савол келиб чиқади, ҳар хил географик зоналарда ўсимликлар томонидан шундай қўшимча гулшира ажралади. Бу нарса эса ўз навбатида гулшира захираларини аниқлашда, ҳамда ўсимликларни чангланишини ташкил қилишда муҳим бўлиб ҳисобланади. Бундай ҳолатлар тадқиқотчилар олдида янги вазифаларни қўяди, ҳамда гулширанинг ажралиш

физиологиясини ва ўсимликларнинг гулшира маҳсулдорликларини аниқлаш усулларини мукамаллаштириш заруратини келтириб чиқаради.

Бу борада шундай ўсимликлар гулларини танлаб олиниши лозимки, гуллар маълум даражада каттароқ, ҳам гулкосаси трубкасимоён бўлиб, ундан капиллярлар билан гулширани олиниши мумкин бўлсин.

Шундай ўсимликлардан гулхайри (*Althaea nudiflora*, *Onosma dichroantha*, ҳамда *Scutellaria chaemotochlora*) муҳим гулширалаи бўлиб, бошқалардан фарқи шуки, уларнинг гуллари нисбатан каттароқ, ҳамда гуллаш фазалари давомлироқ ва асалари хўжаликларини мўл гулшира билан таъминлайдилар. Шундай қилиб, мазкур турларнинг гуллари ўнғайроқ ҳисобланади. Айниқса гулхайрининг гуллаш даври июндан бошлаб, сентябргача давом этади. Уларнинг ҳар бир гулларини гуллаш давомийлиги 3-5 кун ҳисобланади. Бизнинг маълумотларимиз бўйича белгиланган вақтларда, яъни кунига 4 маротаба гулширани ажратиб, ториб олдик, мос равишда соат 10, 13, 16 ва 19 ларда. Гулшира капиллярлар билан олинди. Гулширанинг концентрацияси НІ96800 рефрактометр билан аниқланди.

Гулхайрининг белгиланган гулларидан кун давомида 4 марта гулшира олинди. Шу гуллардан яна келгуси кунлари ҳам гулшира ажратиб олдик. Тажрибаларимиз шуни кўрсатдики, гулширанинг ажралиши ўша гулларнинг сўлиб қолгунларигача давом этган (жадвал-2, 2021).

Althaea nudiflora ўсимлиги гулларининг қайта-қайта гулшира ажратилиши.

Жадвал 2

Танлаш вақти (соат)	I - гул		II-гул		III-гул		IV- гул		V-гул	
	Гулшира (мг)	Гулшира концентрацияси	Гулшира (мг)	Гулшира концентрацияси (%)						
10		61		56	1	60	2	62	1	25
13		68		50	1	62	1	60	1	27
16		35		26	4	35	2	40	1,10	29
19		25		23	1	26	1	34	3	27
жами		44		31	7	36,6	6	38,1	6	21,6

Жадвал материалларига кўра барча (5 та) гул, кун давомида гулшира ажратган, улар томонидан ажралган ширанинг жами 7 мг ни, яъни ўртача миқдори нисбатан анча юқори эканлиги маълум бўлган. Гулширанинг бир марта

аниқланганлигида ўртача 1-2 мг гулшира ажратган бўлса, беш марта қайта –қайта аниқланганлиги ўртача 6-7 мг ни ташкил қилган.

Ушбу тажрибадан бир hafta кейин, яъни шу ўсимлик гулларида қайта қайта гулширани ажралиши кузатилган (жадвал-2). Ушбу натижалардан ҳам маълум бўлишича ҳар бир гуллар томонидан ажралган гулшира миқдори, илгаригидек 1-2 мг ни ташкил қилган бўлса қайта-қайта гулширани миқдори ҳам биринчи гулшира миқдоридан ортиқ даражада бўлган.

Ўтказилган тажрибадан кўриниб турибдики, *Althaea nudiflora* ўсимлигининг гуллари томонидан ажралган гулшира қайта-қайта ажралишини давом эттирар экан. Ушбу маълумотлар номлари юқорида келтирилган мутахассисларнинг С.Г.Богоявленский (1960) ва А.Н.Мельниченколарнинг ғояларини тўғри эканлигини тасдиқлайди.

Хулоса. Шунинг таъкидлаш жоизки, ўсимликларнинг гулларида, хашаротлар, айниқса асаларилар эрталабдан, то кечкурунгача қайта-қайта гулшира ва гул чанги учун қатнайдилар. Ҳар бир гулларга уларни қайта –қайта қатнаши уларнинг ширадонларини (нектарникларига) механик жиҳатдан таъсир кўрсатиб, уларни қайта-қайта фаолиятини оширадидилар. Натижада ширадонларнинг фаолиятини янада оширади ва гулширанинг ажралиши доимий равишда давом этаверади.

Ушбу тажриба натижалари бўйича ҳар бир турни фақатгина катта-катта гулли бўлган ўсимликларни нектар маҳсулдорликларини ошириб боришлигини тўғри ҳисобга олиш зарурлигини келтириб чиқаради. Бу ғояни илғи бориша ўсимликларини ҳисобга олишда эътиборга олиш керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Богоявленский С.Г. 1960. Повторный отбор нектара в качестве фактора стимулирующего его выделения. В Пчела и урожай овощей. МСХ РСФСР, Москва 1960.

2. Мельниченко А.Н. 1963. Пчелы сами повышают нектаропродуктивность цветков. Журн. Пчеловодство, №9, 1963 г.

3. Ҳамидов Г. Асалли ўсимликлар. Тошкент, 1977 й.

4. Ҳамидов Г.Х., Давидов М.А., Акбарова М.Х., Холикулов М.Р. Ўзбекистон асалли ўсимликлари ва асаларичиликнинг ривожланиш истиқболлари. Фарғона – 2019.

5. Hamidov G'.H, Xolikulov M. R. et al. THE HERB (*Capparis spinosa* L) IS AN IMPORTANT HONEY PLANT //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 3. – С. 165-170.

6. Kholikulov M. R. Current status of plant resources in the Ferghana Valley and opportunities to use them //Indonesian Journal of Innovation Studies. – 2019. – Т.

7. F Ҳамидов, M Холикулов, T Омонбоев. Асалли ўсимликлар
классификацияси- Central Asian Research Journal for Interdisciplinary ..., 2022

8.Флористический состав медоносных растений Ферганской долины и пути
их рационального использования и охраны. М.Холикулов, Г.Ҳамидов. 2022.